

ZBORNÍK ABSTRAKTŮV

Jaroslava Sobocká, Bořivoj Šarapatka (eds.)

Pedologické dni 2024

**Udržitelnost' půdy v kontexte národních
a evropských iniciativ**

Liptovský Ján (Hotel SOREA Máj)
18. – 20. 9. 2024

Zborník abstraktov

Pedologické dni 2024

Udržateľnosť pôdy v kontexte národných a európskych iniciatív

Liptovský Ján 18. – 20. september 2024

Bratislava: NPPC – Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy, *Societas pedologica slovacae*, o.z. 2024

Editori: Jaroslava Sobocká, Bořivoj Šarapatka

Príspevky neprešli jazykovou úpravou.

© Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy Bratislava

ISBN 978-80-8163-053-8

Obsah

Kľúčové prednášky	5
P. Povolný <i>Udržiteľné hospodárenie s pôdou ve Společně zemědělské politice (SZP) a jeho aplikace v českém Strategickém plánu SZP</i>	7
R. Lazúr <i>Právna úprava ochrany pôdy v SR v kontexte pripravovaného legislatívneho rámca EÚ pre pôdu</i>	8
J. Kobza <i>Súčasný stav monitoringu poľnohospodárskych pôd v SR v kontexte s iniciatívami EÚ</i>	9
J. Sobocká <i>Zdravie pôdy a jej politické možnosti realizácie v rámci Misie EÚ pre pôdu</i>	10
Š. Poláková <i>Monitoring pôd v České republice a možnosti jeho využiti v rámci pripravovaného evropského monitoringu pôd</i>	11
Prednášky – blok 1 Udržateľné hospodárenie na pôde a monitoring pôd.....	13
B. Šarapatka, M. Bednář, P. Netopil <i>Udržiteľné zemědělské hospodárení omezující erozi půdy v kontextu národních i evropských legislativních norem a iniciativ</i>	15
J. Styk, B. Pálka <i>Aktualizácia hodnôt dažďového faktora (R-faktor) a vygenerovanie digitálnej vrstvy jeho plošnej distribúcie v podmienkach SR</i>	16
P. Pavlenda, H. Pavlendová <i>Priebežné výsledky ďalšieho cyklu monitoringu lesných pôd a výzvy pre hodnotenie pôd v budúcnosti</i>	17
R. Kanianska, M. Drímal <i>Pôdne filtračné ekosystémové služby vo vzťahu k znečisteniu pôdy potenciálne toxickými novovznikajúcimi kontaminantami</i>	18
M. Miháliková, K. Bátková, C. Almaz, R. S. Kara <i>Vliv povrchové aplikace kompostu na nasycenou hydraulickou vodivost půdy</i>	19
L. Menšík, E. Kunzová, L. Hlisnikovský, P. Nerušil, L. Pospíšilová, J. Plisková, V. Voltr, T. Šimon, M. Madaras <i>Význam statkových hnojiv pro udržitelné obhospodařování zemědělské půdy v podmínkách změny klimatu</i>	20
Dušan Šrank, Martin Juriga, Vladimír Šimanský <i>Působenie biouhlíkových substrátov v piesočnatej pôde</i>	21
J. Kučerik, M. Brtnický, T. Hammerschmidt, A. Kintl, O. Látal, J. Holátko <i>Vliv biodegradabilních plastů na produkční a mimoprodukční vlastnosti půdy</i>	22
Blok 2 Databázové a modelové riešenia v pedológii.....	23
V. Šrámek, V. Fadrhonsová, K. Neudertová Hellebrandová, R. Novotný, V. Tejnecký, M. Valtera <i>Vývoj zásob uhlíku a živin v lesních půdách na kůrovcových holinách</i>	25
D. Žížala, J. Skála, I. Novotný <i>Efektivní odběr vzorků pro prediktivní mapování půdních vlastností v zemědělském podniku</i>	26
M. Mistr, Z. Janoušek <i>Využití mobilního simulátoru deště ke stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace</i>	27
M. Miháliková, K. Bátková, C. Almaz, S. Matula, J. Vopravil, T. Khel, R. S. Kara <i>Odhad polní vodní kapacity: rychlá, levná a spolehlivá metoda</i>	28
A. Nikodem, M. Fěr, A. Klement, R. Kodešová <i>Vliv stabilizovaného nebo dále kompostovaného kalu z čistíren odpadních vod na hydraulické vlastnosti půd</i>	29
M. Fěr, A. Klement, A. Nikodem, L. Pavlů, R. Kodešová <i>Vliv stabilizovaného a kompostovaného kalu či vyčištěné odpadní vody z čistíren odpadních vod na emisi CO₂ z půdy</i>	30
E. B. Dor, B. Efrati, O. Amir, N. Francos, J. Shepherd, V. Khosravi, A. Gholizadeh, A. Klement, L. Borůvka <i>Měření povrchové odrazivosti půdy v polních podmínkách pomocí přístroje SoilPRO®</i>	31
E. Fulajtár <i>Charakteristika pôdneho krytu archeologickej lokality Tell al Retába, Egypt a interdisciplinárna interakcia pôdoznalectva a archeológie</i>	32
Blok 3 Sekcia anglického jazyka	33
J. Vasin, S. Jakšić, M. Živanov, S. Milić, J. Ninkov, D. Banjac, B. Mijić <i>Degradation process of decreasing humus content in the soils of Vojvodina province, Serbia</i>	35
J. Jonczak, K. Sztabkowski <i>Parent material origin as a factor in the variability of Brunic Arenosols in young glacial landscapes</i>	36
L. Oktaba, V. Šimanský, M. Juriga, J. Oktaba <i>Soil structure and aggregate stability in post-agricultural soils five years after afforestation: assessment in relation to the year of afforestation</i>	37
P. S. Jankowski, B. Rustowska <i>Samples microwave digestion as a crucial point of elemental analysis</i>	38
E. Wójcik-Gront, D. Gozdowski, R. Pudielko <i>Analysing climate impact on cereal yields: a decade-long study using CART analysis</i>	39
B. Rustowska, J. Jonczak, W. Kwasowski <i>Influence of post-industrial heap conditions on nutrient accumulation in silver birch (Betula pendula Roth) biomass</i>	40
P. Šamonil, M. T. K. Nezhad, D. Gajski <i>Belowground carbon sequestration and biodiversity change in spontaneously regrowing abandoned landscape</i>	41
Postery Blok 1 Udržateľné hospodárenie na pôde a monitoring pôd.....	43
E. Gömöryová, K. Ujházy, M. Ujházyová, F. Máliš, J. Židó, L. Brodrechtová <i>Vplyv manažmentu lesa na fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy v dubových porastoch</i>	45
D. Průková, A. Veselý <i>Vliv agrotechnických opatření na respiraci půdy – uvolňování oxidu uhličitého</i>	46
D. Reiningger, Š. Poláková <i>Změny chemismu lesních půd a výživy lesa v Krušných horách v období 2000 – 2020</i>	47
V. Tejnecký, P. Vokurková, J. Kopecký, J. Vaníček, J. Horák, M. Marečková <i>Podmínění půdní biodiverzity odlišností lesního managementu na příkladu půd Krkonoš</i>	48
N. Polláková, M. Juriga, J. Chlpík, P. Kováčik <i>Vplyv minimalizačných a konvenčných technológií obrábania na vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti troch pôdnych typov</i>	49
D. Molnárová, N. Polláková <i>Účinok aplikácie mikrobiálneho preparátu na organickú hmotu v hnedozemi</i>	50

M. Kučírek, T. Bičík, V. Tejnecký, O. Drábek, P. Vokurková, L. Pavlů, R. Novotný <i>Potencionálně rizikové prvky na kalamitních kůrovcových holinách</i>	51
R. Valová, M. Brtnický, J. Holátko, T. Vyhnanek, O. Malíček, J. Kučerík <i>Účinek těžkých kovů na biologické vlastnosti půdy a biomasu kostřavy (Festuca rubra) za současného vlivu bioaugmentace a přídatku půdních aditiv</i>	52
J. Holátko, J. Kučerík, A. Kintl, O. Látal, R. Valová, O. Malíček, M. Brtnický <i>Vliv účinku mulčování a zapravení mezplodin na kvalitu půdy a výnos kukuřice</i>	53
V. Straka, M. Kolenčík, D. Ernst, V. Žitniak <i>Černá Sledovanie vybraných agronomických ukazovateľov na modelovej rastline – sóji fazuľovej po aplikácii nanočastíc zinku</i>	54
P. Duffek, M. Petera <i>Podmínky pěstování kukuřice seté na silně erozně ohrožené půdě</i>	55
L. Ducsay <i>Nové stratégie vo výžive rastlín</i>	56
M. Kromka <i>Sekvestrácia uhlíka v pôde z pohľadu laboratórných analýz</i>	57
L. Pavlů, V. Tejnecký, M. Kučírek, V. Fadrhonsová, M. Valtera, L. Borůvka, R. Novotný <i>Změny kvalitativního složení půdní organické hmoty na velkoplošných kůrovcových holinách</i>	58
E. Balontayová <i>Intenzita rozkladných procesov pri rôznych spôsoboch využívania pôdy</i>	59
E. Kunzová, L. Menšík, L. Hlisenkovský, P. Nerušil <i>Hodnocení dynamiky půdní organické hmoty (SOM) ve vztahu k biogeochemickým koloběhům prvků a látek v česko-bavorském příhraničí v různých ekosystémech</i>	60
M. Kolenčík, V. Straka, D. Ernst, V. Žitniak <i>Černá Perspektíva aplikácie nanohnojív a ich dopad na vybrané pôdne ukazovatele</i>	61
A. Zapletalová, M. Vicianová, M. Kolenčík, L. Varga <i>Nové alternatívy v oblasti hnojenia poľnohospodárskej pôdy</i>	62
M. Juriga, M. Horvátová, V. Šimanský <i>Dávka biouhľia a jeho kombinácia s N hnojením rozhoduje o zmenách pôdnej organickej hmoty v hnezozemí</i>	63
J. Sobocká, M. Saksa, M. Pástor, E. Pekárová <i>Potenciál poľnohospodárskej pôdy pre agrolesnícke pestovanie orecha čierneho (Juglans nigra L.) a gaštanu jedlého (Castanea sativa Mill.)</i>	64
J. Kratina, M. Rozkošný, M. Mrvová, R. Račoch, J. Semerád, M. Šereš <i>Vliv závlah odpadními vodami na půdní prostředí a vegetaci</i>	65
L. Pospíšilová, J. Plisková, A. Kučera, L. Menšík <i>Fyzikální parametry hodnocení antropogenního zatížení půd</i>	66
B. Badalíková, J. Prudil, J. Lang <i>Hodnocení vlivu povrchové aplikace kompostu jako mulče na půdní vlastnosti</i>	67
A. Žigová, M. Šťastný, P. Míkysek, D. Reininger, P. Fiala <i>Vývoj půd na horninách západočeského moldanubika v lesních ekosystémech</i>	68
P. Vokurková, V. Tejnecký, J. Vaniček, M. Marečková <i>Půdy Českého krasu – informační tabule naučné stezky</i>	69
Blok 2 Databázové a modelové riešenia v pedológii	71
M. Homolák <i>Zásoba pôdnej vody zisťovaná metódou rezistívnej tomografie</i>	73
J. Podhrázká, B. Šarapatka, M. Dumbrovský, J. Kučera, P. Karásek <i>Lokalizace vhodných míst pro realizaci malých vodních ploch na odvodněných územích</i>	74
M. Bednář, B. Šarapatka, P. Netopil <i>Zpřesnění predikce potenciální vodní eroze na půdních blocích s heterogenní organizací plodin prostřednictvím agendového modelování a CN křivek</i>	75
P. Netopil, B. Šarapatka, M. Bednář, J. Černohorský <i>Identifikace zamokřených ploch a jejich hodnocení z hlediska variability hlavních půdních jednotek ve vybraném subpovodí dolního toku řeky Moravy</i>	76
J. Prudil, L. Pospíšilová, T. Dryšlová, G. Barančíková, V. Smutný, M. Trnka, P. Hlavinka, L. Sedlák <i>Proměny uhlíkového fondu orné půdy při různých způsobech hospodaření a jejich predikce pomocí modelu RothC</i>	77
G. Barančíková, J. Makovníková, J. Kobza <i>Vývoj koncentrace pôdneho organického uhlíka na kľúčových monitorovacích lokalitách</i>	78
J. Makovníková, B. Pálka <i>Možnosti kvantifikácie a hodnotenia agroekosystémových služieb</i>	79
M. Širáň, J. Makovníková <i>Ekosystémová služba – akumulácia vody v pôde v rôznych klimatických a pôdno-ekologických podmienkach Slovenska</i>	80
V. Hutár, B. Pálka, M. Saksa, D. Abrahám <i>Konverzia, porovnanie a digitálne pôdne mapovanie základných pôdnych parametrov európskeho prieskumu/monitoringu krajinej pokrývky LUCAS a Čiastkového monitorovacieho systému pôda v rámci projektu EJP SOIL</i>	81
J. Kučera, J. Podhrázká, M. Blecha <i>Kvantifikace projevů větrné eroze pro území České republiky</i>	82
R. Kodešová, G. Fedorova, V. Kodeš, M. Kočárek, A. Klement, A. Nikodem, M. Fér, H. Švecová, O. Rieznyk, R. Grabic <i>Vyhodnocení potenciální mobility vybraných mikropolutantů v zemědělských půdách České republiky</i>	83
P. Karásek, J. Konečná, J. Kučera, J. Podhrázká <i>Eliminace pesticidů a dusičnanů v malém zemědělském povodí prostřednictvím experimentálního kombinovaného bioreaktoru</i>	84
V. Fadrhonsová, V. Šrámek, R. Novotný <i>Vývoj chemických vlastností lesních půd na plochách II. úrovně programu ICP Forests v České republice</i>	85
L. Sedlák, A. Kučera, J. Prudil, L. Pospíšilová, V. Skoták, R. Ulrich <i>Optimalizace fyzikálně degradovaných půd hloubkovou injektáží</i>	86
Blok 3 Postery – Sekcia anglického jazyka	87
A. Chojnacka, A. Detman-Ignatowska, A. Sikora, M. Paul, J. Jonczak <i>Towards circular economy – fertilizing value of digestate from anaerobic digestion of molasses</i>	89
B. Houšková <i>Soil protection in the context of national and European initiatives</i>	90
Lucia Baľáková, Juraj Baľák <i>Making soil food web work: experiences and trends to consider formulating new Slovak CAP post 2027</i>	91
Exkurzný sprievodca	93

Vývoj koncentrácie pôdneho organického uhlíka na kľúčových monitorovacích lokalitách

Development of soil organic carbon concentration at key monitoring sites

Gabriela Barančíková, Jarmila Makovníková, Jozef Kobza

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy, Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, Slovak Republic,

✉ *gabriela.barancikova@nppc.sk, jarmila.makovnikova@nppc.sk, jozef.kobza@nppc.sk*

Pôdny organický uhlík (POC) je základným indikátorom väčšiny ekosystémových služieb, ktorými pôda disponuje, je kľúčovým indikátorom zdravia a kvality pôdy a má vplyv aj na reguláciu klímy. V rámci Čiastkového monitorovacieho systému – Pôda sa POC každoročne stanovuje na 16 kľúčových lokalitách rôznych pôdnych typov. Najviac lokalít (4) je na kambizemiach (KM), ktoré sú najrozšírenejším pôdnym typom na Slovensku, rovnaký počet lokalít je na pseudoglejoch (PG) a tri lokality sú na fluvizemiach (FM). Dve lokality sa nachádzajú na čierniciach (ČA) a jedna sa nachádza na černozemi (ČM), hnedozemi (HM) a regozemi (RM). Kľúčové lokality sa nachádzajú na orných pôdach (OP) (ČA, ČM, HM, FM) aj trvalých trávnych porastoch (TTP) (PG, KM), ale v rámci 30 ročného monitorovacieho obdobia na mnohých lokalitách došlo k zmene využívania pôdy. Časové obdobie monitoringu POC sme rozdelili do troch chronologických intervalov, I: 1993 – 2003, II: 2004 – 2013, III: 2014 – 2023, pričom nás zaujímali zmeny v množstve POC medzi jednotlivých časovými obdobiami. Najnižšie hodnoty POC boli zaznamenané v prvom časovom intervale. Aj v základnej monitorovacej sieti boli priemerné hodnoty POC všetkých pôdnych typov v 90. rokoch nízke, v porovnaní s ďalšími monitorovacími cyklami. Príčinou nízkych hodnôt POC v tomto období môžu byť hospodárske zmeny, ktorými prechádzalo slovenské poľnohospodárstvo. Na začiatku nového milénia, jednou z priorít štátnej dotačnej politiky bolo aj zvyšovanie obsahu organických látok v pôde prostredníctvom organického hnojenia, čím sa úroveň POC zvýšila. Na základe štatistickej analýzy všetkých kľúčových lokalít sme zistili, že k najväčším štatisticky preukazným zmenám v množstve POC došlo medzi I. a II. časovým intervalom. Rovnaký trend bol zaznamenaný aj v rámci všetkých lokalít na OP aj TTP, v rámci pôdnych typov KM, PG a FM ako aj na viacerých jednotlivých kľúčových lokalitách. V priebehu nasledujúcich 20-tich rokov boli zmeny v množstve POC na jednotlivých kľúčových lokalitách minimálne a medzi II. a III. časovým intervalom na väčšine lokalít neboli štatisticky významné.

Kľúčové slová: pôdny organický uhlík, monitoring pôd, orné pôdy, trávne porasty

Pod'akovanie: Táto práca sa uskutočnila aj v rámci projektu „ Smerom k inteligentnému a udržateľnému manažmentu poľnohospodárskych pôd v oblasti klímy (EJP-SOIL, grant agreement ID: 862695) financovaného z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, taktiež za finančnej podpory MPRV SR projektu Monitoring pôd SR – Tvorba a hodnotenie poznatkov o aktuálnom stave a vývoji pôdneho pokryvu v podmienkach klimatickej zmeny, kontrakt No 720/2023/MPRV SR – 930.

ISBN 978-80-8163-053-8

9 788081 630538 >